

УДК 37.034:316.36

**РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

**THE ROLE OF THE FAMILY IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH: A
SOCIOLOGICAL ANALYSIS**

Гайфуллин А.Ю.

Gayfullin A. Yu.

*Уфимский университет науки и технологий, г. Уфа
Ufa University of Science and Technology, Ufa*

Аннотация. В статье изучена проблема духовно-нравственного воспитания молодежи, центральной частью которой является изучение роли семьи в этом процессе. Цель статьи – оценить роль семьи в духовно-нравственном воспитании молодежи, выявить характерные черты этого процесса в современной России и определить возможные направления его совершенствования. Исследование построено на анализе материалов социологического опроса, осуществленного Российским обществом социологов среди студенчества России, включая Республику Башкортостан. По результатам исследования выявлено, что большинство молодых людей (71,3%) высоко оценивают роль семьи, семейных традиций в собственном воспитании. Показано, что молодые люди активно пользуются советом и опытом семьи в большинстве сфер жизни, включая организацию быта, профессиональный выбор и выстраивание отношений с окружающими.

Abstract. The article is devoted to the problem of spiritual and moral education of young people, the central part of which is the study of the role of the family in this process. The purpose of the article is to evaluate the role of the family in the spiritual and moral education of young people, to identify the characteristic features of this process in modern Russia and to identify possible directions for its improvement. The study is based on the analysis of materials from a sociological survey conducted by the Russian Society of Sociologists among students in Russia, including the Republic of Bashkortostan. The results of the study revealed that the majority of young people (71.3%) highly appreciate the role of family and family traditions in their own upbringing. It is shown that young people actively use the advice and experience of the family in most areas of life, including the organization of everyday life, professional choice and building relationships with others.

Ключевые слова: молодежь, семья, духовно-нравственное воспитание, ценности молодежи, социологический опроса, Республика Башкортостан

Key words: youth, family, spiritual and moral education, values of youth, sociological survey, Republic of Bashkortostan

Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи связана с необходимостью сохранения традиционных ценностей, которые передаются от одного поколения другому. Важнейшей институцией, выполняющей эту функцию, является семья. Современные реалии требуют внимательного изучения состояния и перспектив реализации этой миссии.

Семья играет центральную роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, являясь первой и самой значимой средой, влияющей на формирование личности. Именно в семье закладываются фундаментальные ценности, нравственные ориентиры и поведенческие модели, которые определяют дальнейший путь человека в обществе [2]. Основные функции семьи в данном процессе включают:

1) передачу опыта и традиций: семья передает молодому поколению опыт предыдущих поколений, национальные и семейные традиции, создавая основу для осознания принадлежности к своему народу и культуре;

2) нравственное наставничество: родители служат образцом для подражания, демонстрируя высокие моральные качества, честность, справедливость и доброту;

3) эмоциональную поддержку: благоприятная атмосфера в семье помогает формировать уверенность в себе, доверие к миру и способность справляться с жизненными трудностями;

4) образование и социализацию: семья создает условия для приобретения необходимых социальных навыков, умения общаться, сотрудничать и строить взаимоотношения с окружающими;

5) формирование гражданской позиции: взаимодействие внутри семьи учит уважению законов, правил и норм общества, прививает активную гражданскую позицию и любовь к родине.

Таким образом, семья оказывает решающее влияние на духовно-нравственный облик молодого человека, обеспечивая его успешную адаптацию в современном обществе и сохранение культурных и исторических корней народа.

Современная наука уделяет повышенное внимание проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи, связывая это с глобальным кризисом ценностей и ускоренными темпами социальных перемен [1], [6]. Несмотря на активное воздействие внешнего мира и расширение информационной среды, семья остается ключевой структурой, влияющей на нравственное развитие молодого поколения. Исследователи фиксируют противоречивые тенденции: рост автономии молодежи, расширение сферы свободы выбора и одновременно сильное влияние семьи в определенных аспектах (бытовые вопросы, профессиональные выборы, построение отношений) [4], [5].

Целью исследования, представленного в статье, является оценка роли семьи в духовно-нравственном воспитании молодежи. Для исследования роли семьи в духовно-нравственном воспитании молодежи использованы материалы социологического опроса, организованного Российским обществом социологов в 2022 году среди студентов высших учебных заведений Российской Федерации, включая молодежь Республики Башкортостан. Непосредственным участником подготовки и проведения исследования на площадке Уфимского университета науки и технологий (предыдущее название – Башкирский государственный университет) являлся автор настоящей публикации [3].

Исследование проводилось среди студенческой молодежи Российской Федерации объемом общей выборки 11 851 респондент, из которых 1388 человек были жителями Республики Башкортостан (это составляет 11,2 % от общероссийской выборки). Структура опрошенных выглядит следующим образом: по полу: 60,4% женщины, 39,6% мужчины; по возрасту: до 18 лет – 14,2%, 18-20 лет – 63,9%, 21-22 лет – 16,3%, 23-30 лет – 4,7%, 31-35 лет – 0,9%.

Исследование показало, что для значительной части молодежи (71,7%) крайне важны семейные традиции, что показывает глубокое понимание значения семьи как хранителя важнейших культурных ценностей и механизмов трансляции опыта между поколениями. Большая часть молодежи (75,3%) видит важность сохранения национальной кухни, что подчеркивает желание сохранить элементы родного быта и семейной атмосферы (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько важно для Вас сохранение различных элементов народной культуры?» (% от общего числа опрошенных)

Значительное количество молодежи (67,7%) поддерживает идею равенства мужчины и женщины, что демонстрирует открытость новым идеям и отказ от устаревших патриархальных стереотипов, хотя эта позиция сформирована, скорее всего, не только благодаря семье, но и внешним источникам. Традиционная религия сохраняет важное положение в иерархии ценностей большинства опрошенных (49,1%). Менее трети молодежи считают важным

сохранять такие элементы, как народный костюм (46,2%), свадебные обряды (41,9%) и главенство старшего в роду (36,1%). Этот факт указывает на размытие традиций, вызванное изменениями в образе жизни и сокращением времени, которое молодежь проводит в кругу семьи. Тем не менее, несмотря на тенденцию к отказу от некоторых традиций, сохраненная высокая оценка роли семьи (например, поддержание семейных традиций и национальной кухни) доказывает ее ведущую роль в передаче духовно-нравственных ценностей новому поколению.

Семья является основным институтом социализации молодого человека, наиболее важная функция которого – воспитание подрастающего поколения. Оценивая, в каких случаях молодежь часто использует советы и опыт родных, выявлено, что более половины опрошенных указывают, что используют семейный опыт и советы довольно часто в бытовых вопросах (46,5%), профессиональном выборе (37,6%), покупке одежды, обуви (34,8%), а также в выстраивании отношений (29,8%). Эта статистика наглядно иллюстрирует высокую значимость семьи в формировании основных жизненных установок и навыков молодежи (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, как часто в разных жизненных ситуациях вы используете советы, опыт родных?» (% от общего числа опрошенных)

Тем не менее, при принятии решений относительно спутника жизни, выбора друзей, форм проведения свободного времени, культурных предпочтений (книги, фильмы, музыка) и планирования будущей семьи частота обращения к советам родственников заметно снижается. Например, только четверть опрошенных обращаются к опыту родных при поиске спутника жизни (22,7%), и менее пятой части прислушиваются к мнению семьи при выборе друзей (20,7%) и культурных увлечений (16,6%). Это отражает растущую независимость молодежи в указанных сферах, а также уменьшение авторитета семейного мнения в ряде вопросов, связанных с личным выбором и досугом.

Что касается оценки внешних событий, будь то события мирового масштаба или процессы внутри страны, значительная часть молодежи (более 30%) практически игнорирует мнение семьи. Лишь примерно треть готова учитывать родительские оценки, причем чаще всего такое обращение характерно при решении финансовых вопросов (доходы и расходы).

Высокий уровень активности в поддержании родственных связей подтверждается высоким показателем посещений родных (87,3%), поздравлений с праздниками (76,2%) и участием в

торжественных событиях вроде свадьбы (70,1%). Такие действия свидетельствуют о сохранившейся роли семьи в повседневной жизни молодежи. Регулярная помощь родственникам в выполнении работ (78,4%) также подчеркивает значимость семьи как основной опоры в быту и обеспечивает ощущение взаимоподдержки и заботы. Значительно меньшее количество молодых людей ведет родословную семьи (36,4%) и глубоко интересуется историей своего рода (56,3%).

Данные факты отражают отсутствие широкого интереса к глубоким историческим корням и преемственности поколений. Средний уровень значимости материальной помощи родственникам (52,5%) сигнализирует о снижении роли экономических факторов в укреплении родственных уз, что, однако, компенсируется поддержкой нематериального характера (рис. 3).

Рис. 3. Ответы на вопрос "Каким образом Вы лично поддерживаете родственные связи в Вашей семье?"

Согласно данным опроса, семья продолжает оставаться основным источником духовно-нравственной ориентации молодежи, особенно в аспектах семейных традиций, поддержания национальных блюд и соблюдения принципа равенства полов. Однако некоторые традиционно передаваемые элементы постепенно утрачивают свое значение, что делает необходимым наращивание усилий семьи и общества в направлении популяризации ключевых культурных практик и духовных ориентиров. Кроме того, несмотря на значительное влияние семьи в бытовом и карьерном плане, молодежь становится все более независимой в личном пространстве, свободном времени и сфере личных отношений. Отмечается постепенное сокращение зависимости от советов семьи в областях, касающихся интимных выборов, эстетических предпочтений и самооценки окружающей действительности.

Таким образом, несмотря на изменение образа жизни и возрастание независимости молодежи, семья сохраняет сильные позиции в духовно-нравственном воспитании, оставаясь надежной опорой и фундаментом социального и культурного окружения молодых людей. Семьи остаются ключевым центром социального взаимодействия среди молодежи, проявляющимся в регулярных визитах, поздравлениях и участии в торжествах. При этом, семья остается важным, но далеко не единственным элементом духовно-нравственного воспитания молодежи, уступая пространство иным факторам внешней среды и собственным взглядам молодой аудитории. Совместная работа и общение способствуют укреплению связей, однако сохраняется недостаток глубокого погружения в исторические корни и знание истории рода.

Чтобы усилить роль семьи в духовно-нравственном воспитании молодежи, учитывая современное состояние общества и полученные данные, необходимо создавать условия для организации семейного взаимодействия и совместных занятий, повышать престиж семей-

ных ценностей. Возникает потребность в активизации работы по повышению интереса молодежи к культурному наследию и истории семьи, расширению информационной и методологической поддержки семьи в воспитательных процессах. Необходимо стимулирование интереса молодежи к изучению семейной истории и ведению родословной, чтобы укрепить духовно-нравственную сторону воспитания. Реализовав указанные меры, можно создать благоприятные условия для повышения роли семьи в духовно-нравственном воспитании молодежи, обеспечив более тесное сотрудничество всех заинтересованных сторон и содействуя гармонизации процессов социализации нового поколения.

Исследование показало, что несмотря на смену парадигмы ценностей и индивидуализацию образа жизни, семья сохраняет лидирующую роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, выступая надежным фундаментом стабильности и интеграции в общество. Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и рекомендации, предложенные в статье, могут быть использованы в практической деятельности образовательных учреждений, институтов семьи и молодежной политики.

Перспективы исследования связаны с углубленным изучением роли семьи в представлениях разных поколений, факторов ее устойчивости семьи цифровой революции, разработкой новых инструментов взаимодействия семьи и общества.

Источники и литература (References):

1. Алижанова Х.А., Шафиев М.М. Теоретические подходы организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 3(82). С. 150–152.
2. Алиханова Р.А., Караханова Г.А. Роль семьи в духовно-нравственном воспитании личности в подростковом возрасте // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2020. Т. 14. № 1. С. 32–37.
3. Гайфуллин А.Ю. Ценность семейных отношений в оценках и взглядах студенческой молодежи Республики Башкортостан // Социальная политика и социология. 2023. Т. 22, № 1(146). С. 32–42.
4. Гайфуллин А.Ю. Профессиональные ориентиры и карьерные установки современной учащейся молодежи: социологический анализ // Уфимский гуманитарный научный форум. 2021. № 3(7). С. 140–150.
5. Протасова Т.Н. Трансформация российской семьи: история вопроса и тенденции современного периода // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2024. Т. 9. № 2(32). С. 209–219.
6. Хлызова И.В. Проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи в современной социокультурной среде // Ценности и смыслы. 2020. № 3(67). С. 23–31.